

PROYECTOS EXITOSOS DE

ENERO-MAYO

20
25

EDITORIAL

¡Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición especial!

En este boletín presentamos una muestra representativa de los proyectos exitosos desarrollados durante el periodo enero - mayo de 2025, coordinados por las academias docentes de la Licenciatura en Ciencias de la Educación del ITSON, Campus Empalme.

Aquí encontrarás una síntesis de los proyectos integradores e individuales realizados en cada semestre, cuyo propósito es fortalecer las competencias profesionales de las y los estudiantes, así como diversas acciones formativas orientadas al desarrollo de valores, actitudes y habilidades esenciales para su formación integral.

Extendemos nuestro agradecimiento a estudiantes, docentes, personal del ITSON y a todas las instituciones que abrieron sus puertas, brindando apoyo, guía y escenarios reales que enriquecieron el aprendizaje y crecimiento profesional de nuestros futuros egresados.

¡Te invitamos a conocer las experiencias que marcaron este ciclo académico!

ENERO- MAYO

2025

DIRECTORIO

Dr. Jesús Héctor Hernández López
Rector

Dr. Jaime Garatuza Payán
Vicerrector Académico

Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga
Vicerrector Administrativo

Dr. Humberto Aceves Gutiérrez
Director de Unidad Guaymas

Dr. Roberto Limón Ulloa
**Jefe de Departamento Académico
Campus Empalme**

Comité Editorial
Boletín Proyectos Exitosos de LCE

Mtra. Dulce Isabel García Zavala
Mtra. María Alejandrina Ramírez Ávila

El boletín Proyectos Exitosos de LCE, edición Julio 2025, es una publicación digital del Programa Educativo de Licenciado en Ciencias de la Educación del ITSON Campus Empalme.

Editor responsable: Mtra. Dulce Isabel García Zavala, Responsable del Programa Educativo LCE, del ITSON Campus Empalme.

LCE
Licenciatura en Ciencias
de la Educación

ENERO-MAYO

2025

I. Proyectos plan 2023

1. Conociendo un ambiente de aprendizaje.
2. Compartiendo empatía.
3. Clase espejo.
4. Construyendo un proyecto formativo.

II. Proyectos plan 2016

5. Jornadas de apoyo en Media Superior.
6. Actividad de Responsabilidad Social.
7. Experiencias de Práctica Profesional en Educación Básica.
8. Experiencias de Práctica Profesional en Capacitación.

PROYECTOS PLAN 2023

2do. semestre

1. “Conociendo un ambiente de aprendizaje”

Este proyecto integrador tuvo como objetivo caracterizar un contexto educativo de nivel básico a través de instrumentos de recolección de información. Fue llevado a cabo por alumnos del **segundo semestre** dentro de cuatro diferentes primarias y dos preescolares de Empalme.

Guiados por los docentes de las diferentes asignaturas, se programaron un total de siete visitas a escuelas de nivel básico en el periodo de marzo y abril, para realizar observaciones y recabar datos a través de diversos instrumentos de recolección de información.

Participaron un total de 13 grupos en las seis escuelas beneficiadas, donde las y los estudiantes pudieron fungir como apoyo docente, permitiéndoles una experiencia integral que fortaleció sus conocimientos durante su estancia en los centros educativos. A su vez, se unieron otros proyectos en algunas instituciones con apoyo de otras asignaturas del ciclo escolar.

2. “COMPARTIENDO EMPATÍA”

2do. semestre

Competencia Atención a la Diversidad

El objetivo del proyecto fue fomentar la empatía hacia las personas con discapacidad, mediante la interacción con stands informativos y actividades vivenciales que permitan a los estudiantes reflexionar y comprender los retos que enfrentan las personas con distintas discapacidades.

El evento se realizó el 14 de mayo y fue dirigido a 300 estudiantes pertenecientes a 22 grupos de los diferentes grados, de una escuela secundaria.

Productos

Se lograron siete stands informativos de las diferentes discapacidades:

- Discapacidad severa del aprendizaje.
- Discapacidad intelectual.
- Discapacidad auditiva.
- Discapacidad visual.
- Discapacidad motriz.
- Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).
- Trastorno del Espectro Autista (TEA).

3. CLASE ESPEJO

4to. semestre

Competencia intercultural y tecnológica

Se realizaron dos sesiones de clase espejo.

1. Experiencias en lógico matemático: pensamiento inductivo y deductivo. Marzo 19.
2. Gamificación en el proceso de enseñanza - aprendizaje. Marzo 26.

Participantes

En esta actividad, participaron 12 estudiantes de LCE y 18 estudiantes de la Lic. en Educación Infantil de UNIMINUTO, Bogotá, Colombia. El periodo de interacción fue del 19 de marzo al 30 de abril en modalidad remota y virtual.

La interacción estuvo a cargo de dos docentes por parte de LCE y un docente de UNIMINUTO.

Quiubo

Productos

Se lograron diez diseños de clase gamificada que se colocaron en la Pizarra digital colaborativa en formato de presentación. Los equipos fueron conformados por integrantes de Colombia y México, realizaron coevaluación y fueron guiados en todo momento por los docentes de ambos países.

PROYECTOS PLAN 2023

4to. semestre

4. “Construyendo un proyecto formativo”

Este proyecto integrador fue llevado a cabo por alumnos de **cuarto semestre** en siete diferentes escuelas primarias de Empalme, donde desarrollaron durante el periodo de marzo a mayo, proyectos formativos correspondientes a cada grupo asignado.

Las fases del proyecto comprendieron la contextualización y el diagnóstico, que se lograron en las primeras visitas al centro escolar, posteriormente en la fase de diseño y producción, se elaboraron las planeaciones y recursos para continuar con la fase de implementación y desarrollarlas aplicando metodologías correspondientes; STEAM, Aprendizaje Basado en Proyectos Comunitarios y Aprendizaje Servicio, para finalmente proceder a la fase de evaluación, donde aplicaron diferentes estrategias e instrumentos para medir el aprendizaje de cada grupo.

En total, 159 estudiantes fueron atendidos durante la implementación de este proyecto.

PROYECTOS PLAN 2016

6to. semestre

5. Jornadas de apoyo en Media Superior

Dentro de las prácticas profesionales del 6to. semestre, correspondiente al nivel de Educación Media Superior (EMS), los estudiantes de LCE implementaron Jornadas con temas de interés solicitados por las preparatorias de Empalme. Se organizaron 3 Jornadas con diversas actividades dirigidas a la comunidad escolar con el objetivo de desarrollar procesos de formación considerando los marcos referenciales nacionales y con compromiso social para contribuir a la mejora de la calidad educativa.

Se logró atender a un total de 498 jóvenes, quienes participaron en talleres y conferencias sobre diversos temas, así como en actividades deportivas.

Se culminó con el foro de experiencias profesionales donde los directores y docentes involucrados de EMS, recibieron los resultados de las jornadas, así como el informe detallado por grupo a través de una presentación ejecutiva.

Cabe mencionar que dos de los estudiantes publicaron los resultados de su experiencia en la 6ta. Jornada Integral de Ponencias, llevada a cabo en julio del mismo año.

A continuación se destacan las experiencias por preparatoria.

5. JORNADAS DE APOYO EN MEDIA SUPERIOR

6to. semestre

Competencias de docencia y gestión educativa

El objetivo del proyecto Jornalep fue: Fomentar la cultura del reciclaje, la sostenibilidad y la convivencia en la comunidad educativa a través de talleres que promuevan la reutilización de materiales, generando conciencia sobre el impacto ambiental y fortaleciendo las competencias emocionales y sociales para mejorar el bienestar y la convivencia escolar.

Proyecto a cargo de diez estudiantes LCE.

Eventos

Talleres dirigidos a estudiantes: se desarrollaron cuatro talleres comprendidos entre cinco y seis sesiones cada uno, se atendieron diez grupos en total, siendo 144 estudiantes del turno matutino y 91 del turno vespertino. Los temas abarcaron el cuidado del ambiente y la convivencia sana.

Micro Taller dirigido a docentes: Uso de ChatGPT en el Diseño de Proyectos STEM-STEAM. Participaron 18 Docentes del plantel.

Otros eventos como la actividad deportiva de básquet, la inauguración y clausura de la jornada tuvieron gran aceptación y participación del estudiantado y personal docente.

PROYECTOS PLAN 2016

6to. semestre

5. Jornadas de apoyo en Media Superior

Competencias de docencia y gestión educativa

El objetivo del proyecto CUERBACH, fue fortalecer el compromiso estudiantil con la educación mediante un programa inclusivo de talleres, conferencias y actividades recreativas que fomenten la identidad institucional, optimicen los espacios de aprendizaje y promuevan el desarrollo integral.

Proyecto a cargo de cinco estudiantes LCE

Eventos

Talleres: se desarrollaron tres talleres, uno relacionado con Habilidades digitales, otro acerca de la Inclusión y uno más que abordó la resolución de conflictos, atendiendo a 225 jóvenes, del turno matutino 140 y 85 del turno vespertino, pertenecientes a cuatro grupos diferentes.

Conferencias: se ofrecieron tres conferencias: “Beneficios e importancia de la activación física en jóvenes”, donde acudieron 21 padres y seis alumnos. “Abriendo caminos a la inclusión”, donde asistieron 12 padres y nueve alumnos, y “El impacto de los hábitos saludables en la educación: claves para el éxito académico”, que tuvo una participación de 15 padres y ocho alumnos.

5. JORNADAS DE APOYO EN MEDIA SUPERIOR

6to. semestre

Competencias de docencia y gestión educativa

El objetivo del proyecto “CETMAR: Construyendo tu futuro”, fue el de brindar información clara a los estudiantes sobre la prevención del consumo de drogas, promoviendo la reflexión y la toma de decisiones responsables para fomentar un estilo de vida saludable y libre de adicciones.

Proyecto a cargo de cuatro estudiantes LCE.

Eventos

Taller dirigidos a estudiantes compuesto por temas del programa Drogas y salud, se desarrollaron en seis sesiones y fueron dirigidos a los grupos de 4to. y 2do. semestre.

Se atendieron un total de 38 estudiantes.

Se ofreció también una conferencia titulada “Mentes en riesgo: el impacto de las drogas en la salud mental”, a cargo del psicólogo de la universidad, brindando un soporte a los temas impartidos por las estudiantes.

Actividad deportiva: se organizó un torneo de futbol entre ambos grupos para promover la salud a través del deporte, logrando el involucramiento y sana convivencia entre los jóvenes.

PROYECTOS PLAN 2016

6to. semestre

6. Actividad de Responsabilidad Social

Proyecto: "Fomentando el Bienestar Emocional: Reflexión y Acción en la Comunidad Escolar"

Se implementaron sesiones diseñadas por los estudiantes LCE, quienes previamente fueron capacitados para abordar temas sensibles de forma empática y responsable. Cada sesión incluyó charlas interactivas, dinámicas grupales, ejercicios de reflexión y espacios seguros de diálogo.

A través de este programa se buscó sensibilizar a los adolescentes de una telesecundaria de Empalme, sobre la importancia del bienestar emocional, la identificación y canalización oportuna de situaciones de riesgo, así como el fomento de una cultura escolar más empática, respetuosa y solidaria.

Se desarrolló en cinco sesiones de una hora por grupo, abordando:

1. Autolesiones no suicidas.
2. Autocuidado.
3. Inteligencia emocional.
4. Habilidades socioemocionales.
5. Solución de conflictos.

Los beneficiados fueron un total de 120 estudiantes, pertenecientes a ocho grupos de 1er. a 3er. grado.

PROYECTOS PLAN 2016

8vo. semestre

7. Experiencias de Práctica Profesional en Educación Básica

Competencia de docencia

Diez estudiantes del último semestre de la Licenciatura en Ciencias de la Educación culminaron exitosamente sus prácticas docente en siete primarias de Empalme durante ocho semanas del periodo enero-mayo. Cada uno estuvo a cargo de un grupo, impartiendo entre 15 y 18 sesiones en asignaturas como Matemáticas, Lenguaje, Español, Historia, Ética y De lo humano a lo comunitario, atendiendo en total a 221 niñas y niños.

Se formalizaron diez convenios de vinculación y todas las intervenciones fueron supervisadas y guiadas por docentes de la academia, asegurando su alineación con los principios de la Nueva Escuela Mexicana.

Las y los maestros titulares de cada grupo de primaria brindaron un acompañamiento destacado, facilitando un entorno enriquecedor para el desarrollo profesional de los practicantes.

PROYECTOS PLAN 2016

8vo. semestre

8. Experiencias de Práctica Profesional en capacitación

Competencia de capacitación

Durante el periodo enero-mayo 2025, se integraron dos practicantes al diseño, implementación y evaluación de cursos dirigidos a personal de organizaciones interesadas en fortalecer sus competencias laborales.

El personal del Sindicato de Maquilas Tetakawi, y el personal administrativo y docente de la zona 21 de Educación Especial Federal, fueron beneficiarios de esta intervención formativa, con la participación de 23 integrantes en el curso Tecno-habilidades Básicas y seis personas en Tecno-habilidades Plus.

Gracias a esta experiencia, se concretaron dos convenios de vinculación y se logró desarrollar habilidades en formación de capital humano, culminando con éxito todas las sesiones programadas.

Boletín Julio 2025

Proyectos Exitosos de LCE
enero-mayo 2025

Campus Empalme

DOI: 10.13140/RG.2.2.17451.35361